

**OG'IR MEHNAT SHAROITLARIDA MEHNATNI
YENGILLASHTIRISH BO'YICHA GIGIYENIK TALABLAR HAQIDA**

Saidova Sohibaxon Abrorjon qizi

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot insituti "Kommunal va mehnat gigiyenasi "

kafedراسi assistenti

Tel: +998975968018

Email: Sokhibakhon.saidova@mail.ru

O'zganboyeva Maftuna Rustamjon qizi

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot insituti

"Tibbiy profilaktika va jamoat salomatligi " fakulteti talabasi

Tel: +998913960478

Email: maftunauzganboyeva1609@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada bajaradigan ishni energiya sarfiga ko'ra guruhlariga ajratish, og'ir mehnat jarayonlarida ayrim a'zo va sistemalarda yuz beradigan o'zgarishlar, gavda vaziyatiga bog'liq kab kasalliklari, mehnatni yengillashtirish bo'yicha profilaktik va statsionar davu choralari ko'riladi.

Kalit so'zlar: energiya sarfi, og'ir mehnat, organ o'zgarishlari, sistema o'zgarishlari, gavda vaziyati, mehnatni yengillashtirish, profilaktik davu, statsionar davu.

Аннотация. В статье рассматривается разделение выполняем работы на группы затрат энергии изменения, происходящие в отдельный органах и системах при тяжёлых трудовых процессах, заболевания ка, связанные с состоянием ствола, профилактические и стационарные лечебные мероприятия по облегчению труда.

Ключевые слова: расход энергии, тяжёлый труд, изменения органов, системные изменения, состояние тела, облегчение родов, профилактическое лечение, стационарное лечение.

Abstract. The article will take preventive and inpatient treatment measures to divide the work performed by energy consumption into groups, changes in heavy labor processes that occur in certain organs and systems, and diseases associated with the posture situation labor relief.

Keywords: energy consumption, heavy labor, organ changes, system changes, posture, labor relief, prophylactic treatment, inpatient.

KIRISH

Og'ir mehnat sharoiti - ko'p sonli odamlar uchun adolatsizlik, qiyinchilik va shaxsiy hayot bilan bog'liq mehnat sharoitlari bo'lib, katta tartibsizlik keltirib chiqarib, dunyo tinchligi va totuvligini buzadi. Mehnat sharoitlari ish vaqtidan ish haqigacha, shuningdek ish vaqtida bo'lgan jismoniy va aqliy talablarga bo'lgan keng ko'lamli mavzular va masalalarni qamrab oladi.

Asosiy qism

Mushak ishtirokida bajariladigan har qanday ish energiya sarfiga ko'ra: yengil, o'rtacha og'irlikda va og'ir ishlarga bo'linadi. Ish vaqtida 0,5 l kislorod talab qilinadigan aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchilar, og'ir bo'lmagan ish bajaruvchilar tikuvchi-motoritskalar, mayda buyumlarni tekshiruvchilar, korxonalar xizmatchilari kiradi. O'rtacha og'irlikdagi ish bajaruvchilar 0,5 l dan 1 l gacha talab qiluvchi, energiyasi 2,5-5 kkal ni tashkil qiluvchi asbobsozlik va mexanik sexlarning ishchilari, tikuvchilar, ip yigiruvchilar, dastgohlarda ishlovchilar, og'ir yukni ko'tarishni talab qilmaydigan mehnat egalari kiradi. [2,6] Og'ir ishda ishlovchilar sutkasiga 4000 - 4500 kkal sarflab, 1 l dan ko'p kislorod talab qiladi. Ko'pincha og'ir mehnat bilan shug'ullanuvchilar organizmida kasb kasalliklari yuqori darajada avj olgan bo'ladi. Kasb kasalligini o'z vaqtida aniqlash muhim o'rin tutadi. Shu sababli kasb kasalligiga shubha qilinganda kasb kasalliklari klinikasiga yuborish darkor. Tashxisni vaqtida qo'yish, vrachlik

mehnat ekspertizasi masalalari - sanitariya-gigiyenik, tashkiliy-texnik va tibbiy choralar ko'rilishi, kasb kasalliklarini oldini olish tadbirlari ichida muhimidir. Mehnat jarayonida organizmda morfologik, fiziologik, kimyoviy o'zgarishlar paydo bo'ladi. Aqliy mehnatda zo'riqish ko'pincha bosh miya katta yarimsharlari va po'stlog'ida kuzatiladi. Jismoniy mehnat bajarganda nerv sistemasidan tashqari, mushak zo'riqishi, yurak va qon-tomir, nafas hatakatlari, issiqlikni idora etadigan sistemalar katta ish bajaradi. [1,8]

Mehnat jarayonida sog'liqqa yetkazilgan zararining oqibatlari surunkali kasalliklarning rivojlanishiga va kuchayishiga, doimiy yoki vaqtinchalik nogironlikka va aksariyat hollarda o'limga olib keladi. Shuningdek, og'ir mehnatda ishlovchi shaxslar bilan to'satdan yuz beradigan avariyaalar, baxtsiz yoki uyishtirilgan hodisalar markaziy asab tizimi, yurak, qon tomir, nafas olish, buyrak, jigar, hazm qilish mahalliy hamda kombinatsiyasining buzilishlari bosh suyagining penetratsion jarohatlari, bosh va yuz suyaklarining sinishi, miya kontuziyasi, intrakranial travmalar, qalqonsimon va timus bezining shikastlanishi, plevra yoki perikard bo'shlig'iga kirib boradigan yaralar, ko'krak, tos, qorin bo'shliqlaridagi ichki a'zolarning yorilishi) kelib chiqadi. [3,5,7]

Gavda vaziyatiga bog'liq kasb kasalliklari noqulay yoki bir vaziyatda ishlash natijasida kelib chiqadigan kasalliklar. To'quvchilar, novvoylar, yuk tashuvchilarda yassi oyoqlik kelib chiqadi. Uzoq yil mobaynida ushbu kasb bilan shug'ullansa, oyoq panjasi shakli o'zgarib, og'riq kuchayadi, arterial va venoz giperemiya, tez charchab qoladigan bo'lib qoladi. Dastgohlarda ishlovchilar, sartaroshlarda og'ir yuk ko'tarishi va gavidani majburiy egishda skolioz, ayollarda chanoq shakli o'zgarishi kuzatiladi. Tik turib zo'riqib ishlaganda churra tushishi, qorin ichi bosimi oshishi, ayollarda qin tushishi, bachadon bo'ynini chiqib qolish patologiyalari yuz beradi. Ba'zi ishlarni bajarganda ayrim mushak guruhlari va a'zolari zo'riqib ishlagani uchun kasbga oid nevrozlar kelib chiqadi. Oyoqlarning koordinator nevrozlari velosipedchilarda, lab va tilning tirishib qolishi karnaychi, surnaychilarda uchraydi.

Kasb kasalliklarini oldini olish va davolash jahon miqyosida turli xil tajribalarga tayanadi. Asosan, ish joylarida o'z vaqtida nazorat qilish eng samarali yo'l sanaladi. Shu bilan birgalikda kasbiy shifokorlar tomonidan ishlab chiqilgan olti bosqichli tekshiruv bugungi kunda ahamiyati katta. [9,10] Ushbu radomizatsiyalangan nazorat olti hafta davomida amalga oshiriladi. Olti bosqichli yondashuv kasb kasalliklari to'g'risidagi dalillarga va shaffoflikka asoslangan bo'lib, qulaylik va qoniqish qoniqarli deb baholanish bilan belgilanadi. Olti bosqichli tekshiruv quyidagi tarzda olib boriladi:

- 1) Kasb kasalliklarini aniqlash, hisobot berish, davolash va oldini olish;
- 2) Ish bilan bog'liq munosabatlarni belgilash;
- 3) Qo'zg'atuvchi ta'sirning tabiati va darajasini aniqlash;
- 4) Individual sezuvchanlikning rolini ko'rib chiqish;
- 5) Xulosa va hisobot xulosasi;
- 6) Profalatika choralari va aralashuvlar shaxsiy ishlarni boshqarish.

Xulosa.

Kasb kasalliklarini oldini olish va yuzaga kelgan kasallikni bartaraf etish uchun takomillashgan texnikani olib kirish, shaxs bilan individual tekshiruv o'tkazish, ish jarayonini o'z vaqtida ko'zdan kechirish, yangi va samarali loyihalarni amalyotga tatbiq etish darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Условная труда и охраны окружающей среды на стеклоизготовительных предприятиях”.

Tadqiqot uz. ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ – АМАЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР мавзусидаги конференция материаллари 2020 №21 31октябрь Ст-33 [33]

2. “Гигиеническая оценка Условий труда и охраны окружающей среды на стеклоизготовительных предприятиях” New Day in Medicine Новый День в Медицине. ТИВВИЙОТДА YANGI KUN №4(32) 2020 ст 73 [73]

3. ИНФОРМАЦИОННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО

ВУЗА. «Ўзбекистоннинг умидли ёшлари» мавзусидаги 4-сон Республика илмий талабалар, магистрлар ёш тадқиқотчилар ва мустақил изланувчилар учун онлайн конференцияси [Тошкент; 2021] ст-153-155 [153-155]

4. Гигиеническая оценка и пути оптимизации водопользования сельского и городского населения в Республике Узбекистана области Ферганы. **iScience Poland. MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. Issue 4(38) Part 2 COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE** Ст 197-202 Warsaw 2021 [197-202]

5. Гигиеническая оценка и пути оптимизации водопользования сельского и городского населения в Республике Узбекистана. *New Day in Medicine Новый День в Медицине TIBBIYOTDA YANGI KUN №2(34/2)2021* ст-73

6. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ (ТБО)- ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МИРА. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 6 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947*

Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7 Ст 327-334 [327-334]

7. TIBBIY TA'LIM AMALIYOTIDA INTEGRATSIYALANGAN TA'LIM ELEMENTLARINI QQ'LLASH. ISSN 2181-0443 DOI: 10.24411/2181- 0443 Научно-практический журнал re-health journal. Издаётся ежеквартально с 2019 года Журнал зарегистрирован агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (№1297 от 10.06.2019 года). Журнал размещается в Научных электронных библиотеках (eLibrary.ru, CyberLeninka, GoogleScholar и UzSCI.uz). Ст 126-130 [126-130]

8. Aholidan hosil bo`ladigan qattiq maishiy chiqindilarni zararsizlantirish. **INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE «BELARUS» INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 19 november 2022**www.interonconf.com St 50-52 [50-52]

9. XXI Кўникмаларини оммалаштиришга қаратилган янги йўналишдаги ўқитиш сифатини оширишда инновацион ғояларнинг ўрни ва уларнинг аҳамияти ҳақида. Uzbek Scholar Journal Volume-10, Nov 2022 www.uzbekscholar.com 10.11.22 St 311-316 [311-316]

10. Hozirgi global ekologik muammolar va aholi yashaydigan hududlarni Qattiq mayishiy chiqindilardan holos etish choralari haqida. Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино Научно – практический конференции с международным участием на тему: «Проблемы экологии и экологического образования» сборник тезисов 11-12.,. 2022г